

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН СО СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Камалетдинова Камила Шамильевна

Студент 2 курса магистратуры
института внешней политики и международных экономических отношений, кафедры
«Международные отношения»
Ташкентского государственного университета востоковедения
kamilakamaletdinova01@gmail.com

Аннотация. Настоящая статья рассматривает перспективы сотрудничества Республики Узбекистан со странами Ближнего и Среднего Востока в контексте современной международной обстановки и региональной безопасности. Учитывая многослойные вызовы, с которыми сталкивается ближневосточный регион — от террористической угрозы до межгосударственных конфликтов и гуманитарных кризисов — автор подчеркивает важность стратегического взаимодействия Узбекистана с такими странами, как Объединённые Арабские Эмираты, Турция, Египет и Палестина. Анализируются как политико-дипломатические аспекты, так и экономическое, культурное и гуманитарное сотрудничество. Статья акцентирует внимание на роли Узбекистана как ответственного международного актора, заинтересованного в стабильности и устойчивом развитии региона.

Ключевые слова: Узбекистан, Ближний Восток, внешняя политика, дипломатия, стратегическое партнёрство, международные отношения, безопасность, международные акторы.

INTERNATIONAL COOPERATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN WITH THE COUNTRIES OF THE MIDDLE EAST

Abstract. This article examines the prospects of cooperation between the Republic of Uzbekistan and the countries of the Near and Middle East in the context of the current international situation and regional security. Given the multi-layered challenges facing the Middle East region — from the terrorist threat to interstate conflicts and humanitarian crises - the author emphasizes the importance of strategic cooperation between Uzbekistan and countries such as the United Arab Emirates, Turkey, Egypt and Palestine. The article analyzes both political and diplomatic aspects, as well as economic, cultural and humanitarian cooperation. The article focuses on the role of Uzbekistan as a responsible international actor interested in the stability and sustainable development of the region.

Key words: Uzbekistan, Middle East, foreign policy, diplomacy, strategic partnership, international relations, security, international actors.

ВВЕДЕНИЕ

С точки зрения региональной и глобальной безопасности Ближний Восток сталкивается с рядом угроз, представляющих опасность не только для государств региона, но и для всего мирового сообщества. К числу таких вызовов относятся террористическая деятельность, риск распространения оружия массового уничтожения, а также как внутренние, так и межгосударственные конфликты¹. Эти противостояния обусловлены множеством факторов, среди которых — различия в политических системах, религиозные

¹ Алимов Р.М. Проблемы формирования новой архитектуры региональной безопасности в условиях глобализации (На примере Центральной Азии): дис...-ра полит.наук. – Т., 2006. – С.23 .

разногласия, территориальные споры и нерешенные вопросы справедливого распределения природных ресурсов, особенно водных.

Продолжительные конфликты в регионе не только приводят к значительным человеческим жертвам, но и оказывают долгосрочное влияние на социальную сферу. В странах, затронутых вооруженными столкновениями, фиксировалось снижение уровня начального образования, уменьшение средней продолжительности жизни и увеличение распространенности недоедания². Эти проблемы усугубляются перебоями в предоставлении жизненно важных услуг, нехваткой продовольствия и экономическими трудностями. Влияние данных факторов варьируется в разных странах региона, однако в ряде случаев наблюдается значительное ухудшение показателей в сферах образования и здравоохранения.

Несмотря на продолжающиеся конфликты и разногласия, страны Ближнего Востока активно укрепляют дипломатические связи, в том числе с государствами Центральной Азии. В этом процессе особое внимание уделяется взаимодействию с Республикой Узбекистан, который демонстрирует устойчивое стремление к расширению международного сотрудничества.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

Вопросы внешней политики Узбекистана и его сотрудничества со странами Ближнего и Среднего Востока рассматриваются в работах таких исследователей как, Аватков В., Ал-Бухари М., Возжеников А., Выборнов М., Гафуров С., Жильцов С., Комар, Ю., Кўчқаров В., Рожкова З.П и многих других.

Методологическая основа исследования включает качественный анализ дипломатических и политико-экономических документов, официальных заявлений, соглашений, совместных деклараций и визитов на высшем уровне. Используются методы сравнительного анализа для изучения различных направлений взаимодействия Узбекистана со странами Ближнего Востока. Также применяется историко-ретроспективный подход, позволяющий оценить эволюцию двусторонних отношений.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Геополитическая стратегия Узбекистана. Современные глобальные процессы XXI века оказывают значительное влияние на формирование внешнеполитических приоритетов Узбекистана. В основе дипломатической стратегии лежит обеспечение суверенитета, национальной безопасности, социально-экономического развития и благополучия граждан. Внешнеполитический курс отражает внутренние преобразования, интегрируясь с национальными стратегическими целями³.

Сотрудничество с Объединёнными Арабскими Эмиратами. ОАЭ являются одним из ключевых партнёров Узбекистана в регионе. С 2017 года двусторонние отношения вышли на новый уровень благодаря активному политическому диалогу. Визиты на высшем уровне, включая посещение Узбекистана Президентом Египта (2018), а также поездки Президента Узбекистана в Саудовскую Аравию (2017) и ОАЭ (2019), закрепили взаимную заинтересованность сторон⁴. Особое внимание уделяется сотрудничеству в аграрной сфере, энергетике, инвестициях, инновациях и образовании.

² Возжеников, А.А., Выборнов М.А., Синеок Н.В., Шекин М.В. Региональная безопасность: геополитические и геоэкономические аспекты (теория и практика) / А.А. Возжеников. – М.: РАГС, 2006. – С.65.

³ Кўчқаров В.Х. Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг демократиялашиши жараёнида миллий ўзликни англаш муаммоси. дис.... сиёсий фан. доктори. Автореферати. – Т.: ДЖҚА, 2009. – Б.25.

⁴ Узбекистан – ОАЭ: стратегическое партнерство, основанное на взаимном доверии. URL: https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-oe-strategicheskoe-partnerstvo-osnovannoe-na-vzaimnom-doverii_678489. Дата обращения: 14.01.2025.

Поддержка со стороны ОАЭ включает подготовку государственных служащих, внедрение современных управленческих моделей и реализацию гуманитарных инициатив.

Укрепление узбекско-турецких отношений. Турция первой признала независимость Узбекистана в 1991 году. С тех пор стороны подписали более 100 соглашений и протоколов. Турция рассматривает Узбекистан как стратегического партнёра, с которым ведется активное взаимодействие в рамках ООН, ОИС и Тюркского совета⁵. Двусторонние отношения включают совместные инициативы в области образования, здравоохранения, науки, а также популяризацию просвещённого ислама.

Сотрудничество с Египтом. Политическое доверие между Узбекистаном и Египтом укрепляется благодаря сходимости позиций по вопросам региональной безопасности. Узбекистан поддерживает дипломатические усилия Египта в мирном урегулировании ближневосточных конфликтов⁶. Особое значение придаётся сотрудничеству в сфере образования и религиозного диалога. Стороны продвигают идеи гуманного и просвещённого ислама, поддерживают изучение наследия великих исламских ученых.

Отношения с Государством Палестина. Палестина занимает важное место во внешнеполитической повестке Узбекистана. С момента визита Махмуда Аббаса в Ташкент в 2010 году были реализованы различные инициативы, направленные на поддержку мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Узбекистан последовательно поддерживает принцип «два государства», выступает против насилия и за дипломатическое разрешение конфликта⁷. Республика принимает активное участие в работе ОИС, а в 2021 году в рамках саммита в Ташкенте вновь подтвердила свою поддержку Палестинской автономии.

ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ внешнеполитической стратегии Узбекистана в отношении стран Ближнего и Среднего Востока демонстрирует осознанный и последовательный курс на укрепление взаимовыгодных отношений с ключевыми акторами исламского мира. Этот курс обусловлен как историко-культурными связями, так и актуальными геополитическими и экономическими соображениями. В условиях усиливающейся конкуренции держав в регионе и трансформации мировой системы международных отношений, Узбекистан стремится занять активную и конструктивную позицию, выступая за принципы сбалансированного партнёрства, дипломатического диалога и уважения к суверенитету государств.

Сотрудничество с Турцией, ОАЭ, Египтом и Палестиной иллюстрирует многоаспектность внешней политики Узбекистана, где органично сочетаются экономические интересы, гуманитарные инициативы и духовно-культурные приоритеты. Стратегические визиты, соглашения и реализация совместных проектов свидетельствуют о растущем доверии между сторонами и об укреплении репутации Узбекистана как ответственного и уважаемого участника региональных процессов.

⁵ Узбекистан и Турция углубляют всеобъемлющее стратегическое партнерство – сформировали портфель инвестпроектов на 10 млрд.долл.США - News Central Asia (nCa). URL: <https://www.newscentralasia.net/2024/06/07/uzbekistan-i-turtsiya-uglublyayut-vseobyemlyushcheye-strategicheskoye-partnerstvo-sformirovali-portfel-investproyektov-na-10-mlrd-doll-ssha/> Дата обращения: 18.01.2025.

⁶ Ал-Бухари М., Гафуров С. Арабская Республика Египет. Учебное пособие. (под ред. акад. Н.Ибрагимова). – Т.: ТашГИВ, 2002. – С.66.

⁷ Комар, Ю.И. Перспективы арабо-израильского мирного процесса / Ю.И. Комар // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/2001-04-047-049-perspektivy-arabo-izrail'skogo-mirnogo-prot'sessa> Дата обращения: 13.01.2025.

Особого внимания заслуживает ориентация Узбекистана на развитие просвещённого ислама и образовательного сотрудничества. В условиях роста радикальных идеологий и насильственного экстремизма в отдельных регионах Ближнего Востока, Узбекистан активно продвигает подход, основанный на знаниях, терпимости и культурном наследии исламской цивилизации. Это не только укрепляет внутреннюю устойчивость республики, но и вносит значимый вклад в формирование более безопасной и справедливой региональной среды.

Кроме того, рассматриваемые направления внешней политики демонстрируют гибкость Узбекистана в выборе формата взаимодействия: от двусторонних инициатив до участия в многосторонних форумах и исламских организациях. Это позволяет стране адаптироваться к изменениям в международной обстановке, эффективно реагировать на вызовы и использовать возможности, возникающие в рамках глобальных и региональных интеграционных процессов.

Таким образом, обсуждение результатов исследования подтверждает тезис о растущем значении Узбекистана как моста между Центральной Азией и Ближним Востоком. Его политика в регионе основана на стратегическом реализме, уважении к историческим связям и стремлении к конструктивному, мирному взаимодействию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Узбекистан, благодаря своему географическому положению, историко-культурному наследию и внешнеполитической активности, становится важным связующим звеном между Центральной Азией и Ближним Востоком. Углубление двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами региона представляет собой не только инструмент обеспечения национальной безопасности, но и вклад в стабилизацию международной ситуации. В условиях глобальных вызовов и трансформаций международной системы, активная дипломатия и принципиальная позиция Узбекистана способствуют продвижению идеалов мира, диалога и сотрудничества.

Кроме того, Узбекистан демонстрирует готовность к интеграции в глобальные процессы за счёт инициатив в рамках ОИС, ООН и ШОС, выступая посредником между различными политико-культурными блоками. Его модель светского государства с мусульманским большинством и приверженностью к реформам служит примером гармоничного сосуществования традиций и модернизации. Эти качества придают Узбекистану уникальный потенциал в качестве медиатора и платформы для межрегионального диалога. Таким образом, стратегическое развитие сотрудничества со странами Ближнего и Среднего Востока отвечает не только интересам национальной внешней политики, но и задачам формирования более сбалансированного и справедливого миропорядка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аватков В.А., Рожкова З.П. Концептуальные основы внешней политики Республики Узбекистан на современном этапе // Постсоветские исследования. 2022. Т. 8. № 5. С. 825–834.
2. Ал-Бухари М., Гафуров С. Арабская Республика Египет. Учебное пособие. (под ред. акад. Н.Ибрагимова). –Т.: ТашГИВ, 2002. – 136 с.
3. Алимов Р.М. Проблемы формирования новой архитектуры региональной безопасности в условиях глобализации (На примере Центральной Азии): дис...д-ра полит.наук. – Т., 2006. –123 с.

4. Возжеников, А.А., Выборнов М.А., Синеок Н.В., Шекин М.В. Региональная безопасность: геополитические и геоэкономические аспекты (теория и практика) / А.А. Возжеников.–М.: РАГС, 2006. – 260 с.
5. Жильцов С.С. Политические процессы в Центральной Азии: особенности, проблемы, перспективы // Центральная Азия и Кавказ. 2016. Т. 19. № 1. С. 23–31.
6. Қўчқаров В.Х. Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг демократиялашиши жараёнида миллий ўзликни англаш муаммоси. дис. сиёсий фан. доктори. Автореферати. – Т.: ДЖҚА, 2009. – 46 б.
7. Комар, Ю.И. Перспективы арабо-израильского мирного процесса / Ю.И. Комар // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/2001-04-047-049-perspektivy-arabo-izrailskogo-mirnogo-protsessa> Дата обращения: 13.01.2025.
8. Узбекистан – ОАЭ: стратегическое партнерство, основанное на взаимном доверии. URL: https://uza.uz/ru/posts/uzbekistan-oe-strategicheskoe-partnerstvo-osnovannoe-na-vzaimnom-doverii_678489. Дата обращения: 14.01.2025.
9. Узбекистан и Турция углубляют всеобъемлющее стратегическое партнерство – сформировали портфель инвестпроектов на 10 млрд.долл.США - News Central Asia (нСа). URL: <https://www.newscentralasia.net/2024/06/07/uzbekistan-i-turtsiya-uglublyayut-vseobyemlyushcheye-strategicheskoye-partnerstvo-sformirovali-portfel-investproyektov-na-10-mlrd-doll-ssha/> Дата обращения: 18.01.2025.

